

Макаров В.И.

аспирант

Научный руководитель: Бахарева Н.Ф., д.т.н.

профессор

*ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»*

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА

Аннотация: В данной работе представлен результат исследований оптимизации генетического алгоритма решающего задачу минимизации функции Швевеля с применением параллелизации вычислений.

Ключевые слова: Генетический алгоритм, функция Швевеля, параллелизация, параллелизация генетического алгоритма.

Makarov V.I.

postgraduate student

Scientific supervisor: Bakhareva N.F., doctor of technical sciences,

professor

Volga State University of Telecommunications and Informatics

INVESTIGATION OF THE OPTIMALITY OF THE APPLICATION OF PARALLELIZATION OF THE GENETIC ALGORITHM

Abstract: This paper presents the result of research on the optimization of a genetic algorithm solving the problem of minimizing the Schwefel function using parallelization of calculations.

Keywords: Genetic algorithm, Schwefel function, parallelization, parallelization of the genetic algorithm.

В данной работе была предпринята попытка оптимизации работы генетического алгоритма (ГА) поиска минимума функции Швевеля с применением параллелизации. Рассматриваемый в рамках исследования ГА, реализован на платформе.NET, с применением методов классов Task и Parallel [1] для реализации параллельных вычислений, и производит решение задачи минимизации многомерной функции Швевеля.

Основываясь на данных, полученных в ходе эксперимента, была сформирована таблица, отображающая время исполнения каждого метода реализованного ГА. Самыми затратными по времени, являются методы формирования популяции, метод выборки родителей и функция

определения приспособленности потомков. Поэтому в первую очередь параллелизация применялась к обозначенным методам.

Таблица 1

Усредненные показатели времени вычисления методов ГА

Название метода	Имя	Последовательный ГА, мс	Параллельный ГА, мс
Популяция	<i>T1</i>	<u>36,336</u>	22,292
Средняя ФП	<i>T2</i>	0,742	0,455
Родители	<i>T3</i>	<u>147,532</u>	90,510
Скрещивание	<i>T4</i>	1,327	0,814
Мутация	<i>T5</i>	0,926	0,568
Функция	<i>T6</i>	<u>2,442</u>	1,498
Репродукция	<i>T7</i>	0,567	0,348
Эпоха	<i>Терох</i>	190,447	116,839

Как итог время «эпохи» сократилось, что видно из результатов в столбце «Параллельный ГА» и теперь составляет 116,839 мс. Из отношения полученных данных при последовательном и параллельных вычислениях, можем найти коэффициент прироста производительности алгоритма: $190,447 / 116,839 = 1,63$. Что является подтверждением оптимальности применения параллелизации в качестве решения проблемы быстрогодействия ГА.

Использованные источники:

1. Параллельный генетический алгоритм на основе модели "рабочий-хозяин" [Электронный ресурс]. URL: <https://intuit.ru/studies/courses/14227/1284/lecture/24174?page=2> (дата обращения 12.11.2022).